

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568013>

УДК 911.373

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

О.В. Паршуткина,

студентка 4курса, напр. «Государственное и муниципальное управление»,
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Аннотация: В данной научной статье исследуется федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Рассматриваются цели и задачи данной программы, источники финансирования. Анализируется текущее состояние сельских поселений, естественный прирост сельского населения по сравнению с городским, результаты реализации программы.

Ключевые слова: сельское поселение, сельская местность, население, федеральная программа, проблема, инфраструктура

SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT

O.V. Parshutkina,

4th year Student, ex. "State and Municipal Administration",
OmSU named after F.M. Dostoevsky

Annotation: This scientific article examines the federal program "Sustainable Development of Rural Areas for 2014-2017 and for the period until 2020". The goals and objectives of this program, funding sources are considered. The current state of rural settlements, the natural growth of the rural population in comparison with the urban population, and the results of the program are analyzed.

Keywords: rural settlement, countryside, population, federal program, problem, infrastructure

Введение. Сельское поселение – это один или несколько населенных пунктов в сельской местности, которые связаны общей сельской территории. Руководящие процессы в них осуществляются путем органов самоуправления населением или через избираемые органы. К сельским

поселениям относятся села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы и любые другие населенные пункты в сельской местности.

Актуальность данного исследования заключается в том, что любое государство, в том числе РФ заинтересовано в развитии сельских территорий и аграрного сектора. Но, в данный момент сельские территории не в состоянии перейти к устойчивому развитию.

Устойчивое развитие сельских поселений подразумевает стабильное проведение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села, повышению уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.

Основной проблемой сельской местности является неразвитость инфраструктуры, недоступность к удовлетворению элементарных потребностей селян, низкий уровень жизни и как результат, происходит существенное сокращение населения, проживающего в сельских поселениях, что грозит сельскохозяйственным коллапсом, что отмечается в работах ряда авторов [4].

Проблемы устойчивого развития сельских поселений.

Ключевыми проблемами сельских поселений, наблюдающиеся в современной России, на наш взгляд можно назвать следующие:

1. Тенденция сокращения и измельчения структуры сельских территорий, вызванная демографическими факторами и миграцией населения в более экономически-развитые муниципальные образования или даже другие регионы. Это приводит к запустению сельской местности, и неиспользованию продуктивных сельскохозяйственных ресурсов (территорий), что угрожает продовольственной безопасности РФ.

2. Высокий уровень бедности. В сельских населенных пунктах уровень бедности составляет более 27% (при среднем по России 13,2 %), в городах с населением менее 50 тыс. человек – 17,1 % [1-8].

3. Темпы обеспечения жильем населения, молодых семей и молодых специалистов, которых признали нуждающимися в улучшении условий, являются неудовлетворительными [9-13].

4. Ветхое, или аварийное состояние сельских учреждений, предоставляющих услуги образования (школы), в них обучаются более 100.000 детей [1].

5. Сфера здравоохранения и сами медицинские учреждения имеют низкий уровень доступности для населения сельской местности. Территориально они доступны только для 49 % граждан, проживающих в сельских поселениях, для 40 % труднодоступны, и для 11 % вообще недоступны [1].

6. Учреждения культуры и досуга доступны только для 39.6 % жителей сельских поселений [1].

Демографические тенденции в динамике сельского населения страны также показывают отрицательную динамику табл. 1).

Таблица 1 – Динамика естественного прироста (убыли) сельского населения России за период 2014-2018 годы в количестве населения[8]

Сельское население					
Год	Родившихся	Умерших	Естеств. прирост	Родившихся	Умерших
2014	547 823	549 537	- 1 714	14.4	14.5
2015	485 296	546 650	- 61 354	12.8	14.4
2016	462 138	536 071	- 73 933	12.2	14.2
2017	420 780	515 890	- 95 110	11.2	13.7
2018	399 113	511 207	- 112 094	10.7	13.6

По результатам 2018 года, динамика рождаемости населения сельских поселений снизилась на 148710 человек, по отношению к изначальному периоду 2014 года. Коэффициент рождаемости снизился на 2.7.

При этом смертность так же снизилась на 38330 человек, но это скорее вызвано теми факторами, что население (особенно молодые семьи и трудоспособное население) мигрирует, поэтому старшее поколение фактически доживает жизнь в сельской местности.

Как результат, в 2018 году естественный прирост населения сельской местности составил – 112 094 человек, то есть смертность значительно превысила рождаемость, более чем на 28 %. Таким образом, сельские поселения не только не развиваются, но и увядают.

Таблица 2 – Количество сельских поселений в России [8]

Год	Количество сельских поселений
2014	18 525
2015	18 654
2016	18 177
2017	18 101
2018	17 772
2019	17 380
2020	16 821

Из таблицы 2 наглядно видно негативную динамику количества сельских поселений за период 7 лет (2014-2020 годы). По состоянию на 2020 год разница между началом отчетного периода и концом составляет снижение количества населенных пунктов на 1704. Тем самым можно отметить, что, несмотря на проводимую государством политику формирования устойчивого развития сельских поселений, их количество снижается не только по естественным причинам – что, очевидно, не способствует развитию сельской местности.

К 2020 г. сельские поселения фактически были ликвидированы в 4 регионах, что было вызвано реорганизацией муниципальных районов в городские округа – это Калининградская область, Московская область, Магаданская область и Сахалинская область. А в Ставропольском крае правительство упразднило сельские поселения, преобразовав муниципальные районы в муниципальные округа. Эти факторы и характеризуют такую существенную разницу в объемах сельских поселений 2019 и 2020 года (559 населенных пунктов).

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» была завершена решением правительства РФ. А в 2019 году была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025», главными целями которой были обозначены сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3 %, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 %, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50 %.

В период реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за время с 2014 по 2018 год общее финансирование составило 171.3 миллиарда рублей (66.5 миллиардов – из средств федерального бюджета, 68.3 миллиардов из средств региональных бюджетов, и 36.5 миллиардов из внебюджетных источников).

Опираясь на исследования отечественных авторов [5-7], можно резюмировать результаты завершенной программы:

1. Численность сельского населения в 2011-2017 гг. постоянно снижалась, за исключением 2014 г., когда включение в состав Российской Федерации республики Крым увеличило численность сельского населения на 866,9 тыс. человек. За 2016 г. сельское население сократилось на 115,3 тыс. человек, и составило на начало 2017 г. 37,8 млн человек.

2. Численность рабочей силы в сельской местности снижалась – к 2015 г. на 44 тыс. человек или на 0,2 %, по отношению к 2011 г. – на 256 тыс. человек или на 1,4 %. При этом численность занятых за 2016 г. уменьшилась на 0,3 %, а безработных осталась неизменной.

3. В 2016 г. общее снижение объемов построенного жилья в сельской местности составило 8773,7 тыс. м² (37,5 %). В рамках Федеральной Целевой Программы «Устойчивое развитие сельских поселений» введено (приобретено) 609,1 тыс. м² общей площади жилых помещений, в том числе 415,2 тыс. м² для молодых семей и молодых специалистов, что составило соответственно 176,6 % и 172 % к плану. Объем введенных жилых площадей в рамках Программы сократился на 14,2 % против 2015 г. и на 52,8 % против 2011 г.

4. На селе продолжает сохраняться тенденция сокращения числа организаций, реализующих программы общего образования: за 2011-2016 гг. на селе было закрыто 3,6 тыс. школ, в результате в 2016/2017 уч. году на одну школу приходилось 129 учеников против 115 в 2011/2012 уч. году. Основная масса учащихся в сельских школах занимается в первую смену. На начало 2016/2017 уч. года в дневных государственных образовательных организациях во вторую смену занималось 8,14 % учащихся и 0,11 % – в третью.

В конечном итоге, перечисленные выше и другие текущие проблемы сельских территорий приводят лишь к снижению привлекательности сельской местности, а значит, затрудняют устойчивое социально-экономическое развитие сельских поселений.

Для реализации задач по устранению проблем сельских территорий необходимо преодолеть сельскую бедность, сформировать условия для роста уровня занятости и повышению доходов населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры, содействия переселению в сельскую местность горожан и соотечественников из-за рубежа.

Проанализировав состояние сельских территорий на 2020 год можно однозначно сказать, что результаты проведения государственной программы «Устойчивое развитие сельских поселений» неудовлетворительные. Современная социально-экономическая ситуация в России на селе характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к устойчивому развитию, делая его невозможным. Для результативного проведения программы «Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025» необходимо учесть текущие проблемы сельских территорий, и предпринять следующие меры:

1. Стоит учитывать, что на программу Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года было выделено 252589,6 миллионов рублей, в то время как на программу 2020-2025 годов выделено существенно больше – 14912,2 миллиона рублей. Важным нюансом является тот факт, что в предыдущей программе не был полностью освоен бюджет – и учесть эту проблему в текущей программе.

Благодаря полностью освоенному бюджету, цели программы могут быть реализованы.

2. Создать условия для привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций в социально-инженерную инфраструктуру села, включая внедрение практики реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Для этого необходимо активно привлекать инвестирование в проекты аграрной промышленности и другие проекты, призванные повысить финансовую привлекательность сельских территорий. Этого можно добиться выдачей грантов по поддержке инициатив сельских жителей. В целях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025» это не указано.

3. Разработать и включить в Федеральную Целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий 2020-2025» подпрограмму по развитию в сельских поселениях несельскохозяйственных видов деятельности.

4. Для обеспечения комплексного решения вопросов сельского развития и эффективной координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в этой области целесообразно сформировать при Правительстве Российской Федерации Комиссию и в субъектах Российской Федерации координационные органы по вопросам устойчивого развития сельских территорий.

5. Целесообразно расширить полномочия Минсельхоза России в области нормативно-правового регулирования использования земель сельскохозяйственного назначения, а также в области землеустройства и управления сельскохозяйственными землями.

Такие выводы сделаны исходя из анализа результатов предыдущих Федеральных Программ, направленных на развитие сельских территорий и текущего состояния сельских территорий. Меры, которые предполагаются в данной статье, будут способствовать реализации основной цели Программы – развитие сельских территорий.

Таким образом, можно сказать, что цели и задачи программа в состоянии решить проблемы сельских территорий и перейти в фазу устойчивого развития, но программа 2014-2020 была не полностью реализована, и как результат – наблюдается увядание сельскохозяйственного сектора и сельских территорий.

Список литературы

[1] «О мерах правительства Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий» Аналитический вестник № 5 (719).

[2] Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. N 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации».

[3] Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

[4] Меренкова И.Н. «Диверсифицированное развитие сельских территорий: от диагностики до моделирования». / И.Н. Меренкова. // Монография. Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района РФ. – Воронеж, 2019. 15 с.

[5] Фидоренко Я.И. «Теоретические основы концепта устойчивого развития сельских территорий». / Я.И. Фидоренко. // Научная статья. – ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», 2015. Т. 10. № 11. 3 с.

[6] Щербина Е.В. «Устойчивое развитие сельских поселений: значение экологических факторов». / Е.В. Щербина. // Научная статья. – ФГБОУ ВО (НИ МГСУ), 2018. 5 с.

[7] «Устойчивое развитие сельских территорий в Российской Федерации». // Исследовательская работа. Проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог». – 2017. 3 с.

[8] Росстат: «Россия в цифрах» – 2019 год. «Развитие инфраструктуры сельской местности». // Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб. Росстат. – М., 2019. 549 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pdf. (дата обращения: 29.01.2021).

[9] Росстат – «Рождаемость, смертность в России по годам и естественный прирост или убыль. Сельская местность». 14.04.2020. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.statdata.ru/nasel_rozd_rf. (дата обращения: 29.01.2021).

[10] Росстат – «Население России: численность, динамика, статистика». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.statdata.ru/russia>. (дата обращения: 29.01.2021).

[11] Росстат – «Число муниципальных образований по субъектам Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm>. (дата обращения: 29.01.2021).

[12] Росстат – «Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границ, установленных на основании фактического уровня денежных доходов населения (среднедушевого, медианного и модального), в целом по России и по субъектам Российской Федерации 2019 год». [Электронный ресурс]. – URL:

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/tab-bed2-7.htm. (дата обращения 29.01.2021).

[13] Росстат – «Основные показатели жилищных условий населения». – 11.07.2019. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/jil-f/jkh39.doc. (дата обращения: 29.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] "On the measures of the government of the Russian Federation for the sustainable development of rural areas" Analytical bulletin No. 5 (719).

[2] Resolution of the Government of the Russian Federation of October 12, 2017 N 1243 "On the implementation of measures of federal target programs integrated into certain state programs of the Russian Federation."

[3] Federal target program "Sustainable development of rural areas for 2014-2017 and for the period until 2020".

[4] Merenkova I.N. "Diversified development of rural areas: from diagnostics to modeling". / I.N. Merenkov. // Monograph. Scientific Research Institute of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex of the Central Black Earth Region of the Russian Federation. – Voronezh, 2019. 15 p.

[5] Fidorenko Ya.I. "Theoretical foundations of the concept of sustainable development of rural areas." / Ya.I. Fidorenko. // Research Article. – FGBOU VPO "Tambov State University named after G.R.Derzhavin", 2015. V. 10. No. 11. 3 p.

[6] Shcherbina E.V. "Sustainable development of rural settlements: the importance of environmental factors." / E.V. Shcherbina. // Research Article. – FGBOU VO (NI MGSU), 2018. 5 p.

[7] "Sustainable Development of Rural Areas in the Russian Federation". // Research. Project "German-Russian agrarian-political dialogue". – 2017. 3 p.

[8] Rosstat: Russia in Figures – 2019. Rural Infrastructure Development. // Russia in numbers. 2019: Brief statistic sat. Rosstat. – M., 2019. 549 p. [Electronic resource]. – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/doc_2019/rusfig/rus19.pdf. (date of access: 01.29.2021).

[9] Rosstat – "Fertility, mortality in Russia by years and natural increase or decrease. Countryside". 04/14/2020. [Electronic resource]. – URL: http://www.statdata.ru/nasel_rozd_rf. (date of access: 01.29.2021).

[10] Rosstat – "Population of Russia: size, dynamics, statistics". [Electronic resource]. – URL: <http://www.statdata.ru/russia>. (date of access: 01.29.2021).

[11] Rosstat – "The number of municipalities by constituent entities of the Russian Federation". [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/munst.htm>. (date of access: 01.29.2021).

[12] Rosstat – “The share of the population with average per capita money incomes below the boundaries established on the basis of the actual level of money income of the population (average per capita, median and modal), in Russia as a whole and in the constituent entities of the Russian Federation in 2019”. [Electronic resource]. – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/tab-bed2-7.htm. (date of treatment 01.29.2021).

[13] Rosstat – “Basic indicators of housing conditions of the population”. – 11.07.2019. [Electronic resource]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/jil-f/jkh39.doc. (date of access: 01.29.2021).

© О.В. Паршуткина, 2021

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Паршуткина О.В. Устойчивое развитие сельских поселений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 68-76. URL: <https://ip-journal.ru/>